

PERFIL DE REQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA – UNICERRADO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 05/04/2023

SERVICE REQUEST PROFILE OF PHYSIOTHERAPY CLINIC SCHOOL OF GOIATUBA UNIVERSITY CENTER – UNICERRADO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7801434

Luanna Belchior Mesquita¹

Alessandro dos Santos Pin²

RESUMO

INTRODUÇÃO: a requisição de pacientes por atendimentos fisioterapêuticos em clínicas escolas é crescente. Isso decorre pela escassez de atendimento ofertado pelo sistema único de saúde, SUS. Dessa forma, os atendimentos feitos nas clínicas escolas de fisioterapia tornam-se relevantes no sentido de conhecer o perfil de determinada população, bem como das necessidades clínicas locais.

OBJETIVO: mapear o perfil de requisição dos serviços da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Clínico Unicerrado, em Goiatuba. **METODOLOGIA:** a pesquisa foi um estudo epidemiológico a partir da análise de estatísticas de atendimento fornecidas pela coordenação de estágio de Fisioterapia onde foram coletadas áreas de procura pelos pacientes e sexo deles. **RESULTADOS:** em 2018 foram realizados 22.855 atendimentos; já em 2019, foram realizados 21.819

atendimentos e em 2021, 3.642 atendimentos. Vale ressaltar também que em 2020 houve apenas 2 meses de atendimentos ao longo do ano devido a pandemia de COVID-19 e, em 2021, os atendimentos retornaram aos poucos no primeiro semestre. **DISCUSSÃO:** nos resultados houve predomínio de pacientes do sexo feminino na procura à clínica e as áreas da fisioterapia mais procuradas nos serviços ofertados pela clínica escola foram a Neurologia e a Dermatofuncional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** conclui-se que conhecer o perfil de requisição da população é de suma importância, pois fornece ao fisioterapeuta o reconhecimento do seu público e das problemáticas que os acometem, tornando-o mais preparado para atuar, tanto na prevenção como no tratamento de patologias, contribuindo para diminuir a incidência destas doenças e, conseqüentemente, proporcionando melhor qualidade de vida para os usuários.

PALAVRAS-CHAVE: Perfil; Clínica Escola; Requisição; Fisioterapia.

ABSTRACT

INTRODUCTION: the request of patients for physical therapy care in clinical schools is increasing. This is due to the scarcity of care offered by the Brazilian Health System – SUS. In this way, the services provided at clinical schools of Physiotherapy become relevant in the sense of knowing the profile in a given population, as well as the local clinical needs. **PURPOSE:** to map the profile of requests for services at the Clínica Escola de Fisioterapia of Centro Clínico Unicerrado, in Goiatuba. **METHODOLOGY:** the research was an epidemiological study based on the analysis of care statistics provided by the Physiotherapy internship coordination, where areas of demand by patients and their sex were collected. **RESULTS:** in 2018, 22,855 consultations were carried out; in 2019, there were 21,819 assistances and in 2021 3,642 assistances. It is also worth mentioning that in 2020 there was no service throughout the year due to the COVID-19 pandemic and, in 2021, services gradually returned in the first half of the year. **DISCUSSION:** in the results, there was a predominance of female patients in the search for the clinic and the most sought after areas of physiotherapy in the services offered by the clinical school were Neurology and Dermatofuncional.

FINAL CONSIDERATIONS: it is concluded that knowing the population's requisition profile is of paramount importance, as it provides the physiotherapist with recognition of their audience and the problems that affect them, making them more prepared to act, both in the prevention and treatment of pathologies, contributing to reduce the incidence of these diseases and, consequently, providing better quality of life for users.

KEYWORDS: Epidemiological profile; Clinic School; Request; Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

A requisição de pacientes por atendimentos fisioterapêuticos em clínicas escolas é cada vez crescente. Isso decorre pela escassez de atendimento fisioterapêutico ambulatorial ofertado pelo sistema único de saúde, SUS. Dessa forma, as requisições feitas nas clínicas escolas de Fisioterapia tornam-se relevantes no sentido de conhecer o perfil dos pacientes atendidos em uma determinada população (DAVID *et al.*, 2017).

Após a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sob a Lei n. 6.316 de 17 de dezembro de 1975, a Fisioterapia passou a ser reconhecida como profissão. Hoje ela atua na atenção primária à saúde, em oposição ao que era relegada antes, a de atuar somente na atenção terciária, ou seja, na reabilitação (OLIVEIRA *et al.*, 2018).

Para compreender a atribuição da fisioterapia na sociedade brasileira, entender suas responsabilidades e desafios, é necessário conhecer a demanda de serviço da população. Essa abordagem permite uma mudança no delineamento de atuação do fisioterapeuta ao intervir diretamente nos processos de cuidado e atender às necessidades atuais dos serviços de saúde (MACÁRIO *et al.*, 2021).

Assim, é de extrema importância conhecer o perfil dos pacientes dos atendidos em uma determinada população, identificando quem é o usuário do serviço de fisioterapia, qual a demanda do serviço. E por meio desse conhecimento é possível construir e planejar uma assistência adequada e específica que atenda

às necessidades do paciente e respeite suas peculiaridades, garantindo assim um melhor atendimento (RIBAS, 2019).

Teve-se como objetivo dessa pesquisa obter o perfil de requisição dos serviços da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Clínico Unicerrado, em Goiatuba.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi de abordagem quantitativa, e classificou-se como estudo epidemiológico a partir da análise de variáveis pré-determinadas fornecidas pela coordenação de estágio de Fisioterapia por meio das estatísticas de atendimento das áreas.

2.1 Universo amostral

Clínica de Fisioterapia do Centro Clínico Unicerrado localizado em Goiatuba município do Sul de Goiás. Goiatuba está a 178 quilômetros da capital, Goiânia, e a 598 quilômetros de Minas Gerais.

2.2 Caracterização da amostra

Os dados de atendimentos nos diferentes setores da clínica foram adquiridos por meio da coordenação de Fisioterapia que entregou as estatísticas do estágio, em seguida elas foram agrupadas formando o perfil de requisição do presente artigo. Foram utilizados os dados de 2018, 2019 e 2021. Vale ressaltar que não foi possível recolher as estatísticas de 2020 devido a suspensão de atendimentos durante a pandemia, sob o Decreto de nº 14.374, de 16 de março de 2020 que instituiu medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Goiatuba (GOIATUBA, 2020). Tal prerrogativa está descrita no Art. 14 sobre a antecipação das férias dos universitários e outras medidas.

2.3 Critérios de inclusão e exclusão

Como inclusão, foram selecionados dados estatísticos completos e que continham estimativas relacionadas ao perfil de requisição. Foram excluídos dados que não apresentaram estatísticas completas sobre perfil de requisição em atendimentos fisioterapêuticos na clínica escola de fisioterapia do Centro Universitário de Goiatuba Unicerrado.

2.4 Materiais

Formulários de estatísticas de atendimento por sexo e atendimentos obtidos juntos à coordenação de estágio do curso de Fisioterapia.

2.5 Procedimentos

Foram solicitadas à coordenação de estágio do curso de Fisioterapia as estatísticas dos atendimentos dos setores que são ofertados na clínica de fisioterapia do Centro Clínico da Unicerrado entre os anos de 2018 e 2021. Devido a pandemia e a paralisação dos atendimentos, o ano de 2020 não foi considerado para a contagem por ter no total apenas 2 meses completos de atendimentos no ano. Os dados foram organizados quanto ao perfil de requisição e, em seguida, tabulados e inseridos em gráficos.

2.6 Análise dos dados

Os dados (atendimentos) foram agrupados por ano letivo e setor demandados e apresentados em formato de gráfico utilizando o *software Excel*, versão 2010 (Build 16.0.14527.20270).

2.7 Questões éticas

Por se tratar de dados estatísticos de livre acesso, que não possuem identificação de pacientes tratados, esta pesquisa não precisou ser apreciada em comitê de ética em pesquisa com seres humanos.

3 RESULTADOS

A Clínica Escola de Fisioterapia da Unicerrado, segundo Pin; Santos e Oliveira (2020), foi implantada em 2014 por meio de um projeto de extensão, com a intenção de concretizar a prática dos acadêmicos do curso além de beneficiar a comunidade local e de cidades vizinhas.

Desde a sua implantação, a Clínica Escola já realizou vários atendimentos. No presente estudo foi pesquisado o perfil de requisição de pacientes atendidos no local supracitado. O levantamento foi baseado no número de atendimentos por área e no sexo dos pacientes, entre os anos 2018 e 2021/1. Dessa forma, a Figura 1 representa a estatística de atendimentos realizados na Clínica Escola entre 29 de janeiro e 21 de dezembro de 2018.

Figura 1: Atendimentos por especialidade na Clínica Escola UNICERRADO entre 29 de janeiro e 21 de dezembro de 2018

Fonte: Clínica escola de Fisioterapia Unicerrado.

Conforme o número total de atendimentos por área referente ao ano de 2018. Na Neurologia foram: 5.141 atendimentos; na Ortopedia 2.960; na Postura 1.896; no PSF 2.436; na Respiratória 1.980; na Reumatologia 860; na Dermatofuncional 6.796, perfazendo o total de 22.069 atendimentos.

Com o levantamento feito têm-se 474 atendimentos por dia; 59 pacientes por horário; 653 atendimentos por aluno; 2.370 semanais; 973 pacientes; 486 do sexo feminino e 487 do sexo masculino.

A Figura 2 demonstra os atendimentos por especialidade na Clínica Escola Unicerrado entre 28 de janeiro e 20 de dezembro de 2019.

Figura 2 : Atendimentos por especialidade na Clínica Escola Unicerrado entre 28 de janeiro e 20 de dezembro de 2019

Fonte: Clínica escola de Fisioterapia Unicerrado.

Os números indicam que em 2019 foram: 20.980 atendimentos, assim distribuídos: na Neurologia foram 4.589 atendimentos; na Ortopedia 3.575; na Postura 2.230; no PSF 2.796; na Respiratória 1.126; na Dermatofuncional 6.664.

Com o levantamento feito têm-se 218 atendimentos por dia; 27 pacientes por horário; 623 atendimentos por aluno; 1.091 semanais; 847 pacientes; 451 do sexo feminino e 396 do sexo masculino.

A Figura 3 apresenta a quantidade de atendimentos realizados entre 01 de fevereiro e 30 de junho de 2021 nas diferentes clínicas no Centro Clínico.

Figura 3 : Atendimentos por especialidade na Clínica Escola Unicerrado entre 01 de fevereiro e 30 de junho de 2021

Fonte: Clínica escola de Fisioterapia Unicerrado.

Os números indicam que entre 01 de fevereiro e 30 de junho de 2021 foram realizados: 3.642 atendimentos, assim distribuídos: na área Neurofuncional e Pediatria foram 373 atendimentos; na Saúde Coletiva 423; Geriatria e Reumatologia 656; na Dermatofuncional 492; na Postura 1027; Traumatologia-Ortopedia 671 pessoas atendidas.

Do total de 3.642 atendimentos 198 pacientes eram do sexo masculino e 774 do feminino. Ao final, os dados registraram que de 2018 a 2019 foram realizados 44.674 atendimentos, e no primeiro semestre de 2021 a clínica escola realizou 3.642 atendimentos nas diversas áreas do estágio, perfazendo o total de 48.316 atendimentos. Em relação ao sexo 1.711 foram do sexo feminino 1081 do masculino. Os dados de 2020 não foram considerados, pois os atendimentos foram suspensos devido a pandemia provocada pela COVID-19 e atendendo ao Decreto de nº 14.374, de 16 de março de 2020.

Vale ressaltar que as áreas de Saúde Coletiva e PSF, Programa Saúde Da Família, correspondem ao mesmo estágio sendo este realizado através de atendimentos domiciliares, *Home Care*.

4 DISCUSSÃO

A Clínica Escola de Fisioterapia da Unicerrado, segundo Pin; Santos e Oliveira (2021), foi implantada em 2014 por meio de um projeto de extensão, com a

intenção de concretizar a prática dos acadêmicos do curso além de beneficiar a comunidade local e de cidades vizinhas.

Por meio dos dados desse estudo, pôde-se observar que nos anos de 2018 a 2021/1 foram realizados 46.718 atendimentos dos quais totalizaram 2.648 pacientes, sendo: 1.964 pacientes do sexo feminino (57,41%) e 1081 do sexo masculino (42,59%).

Goiatuba, município goiano, segundo dados do IBGE (2021), tem a população estimada de 34.202 habitantes. Quando analisados os dados sobre a perspectiva do número de habitantes por número de atendimentos chegou-se aos seguintes dados: em 2018 foram realizados 22.069 atendimentos o que gera o número de 0,65 atendimentos por habitantes; já em 2019, foram realizados 20.980 atendimentos, ou seja, 0,61 atendimentos por habitantes e em 2021 somam-se 3.642 atendimentos, 0,11 atendimentos por habitantes. Vale ressaltar também que em 2020 houve apenas 2 meses de atendimento ao longo do ano devido a pandemia de COVID-19 e não foi contabilizado no estudo, em 2021, os atendimentos retornaram aos poucos no primeiro semestre.

Para efeito de comparação foi feita uma análise de número de pacientes por habitantes com outros cinco artigos que traçaram o perfil dos pacientes atendidos em clínicas escolas. Um estudo de Macário *et al.* (2021), levantou que foram atendidos em 2019, 190 pacientes na clínica escola da Faculdade do Vale do Jaguaribe, na cidade de Aracati – CE. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2021), a cidade de Aracati possui uma população estimada de 74.975 habitantes o que gera o número de 0,002 pacientes por habitante, ou seja, 0,25%.

Já em outro estudo, o de Oliveira *et al.* (2018), foram atendidos em 2015/ 2016, 170 pacientes na clínica-escola de Fisioterapia do Centro Universitário Tiradentes UNIT/AL. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a cidade de Maceió possui uma população estimada de 1.013.773 habitantes o que gera o número de 0,00016 pacientes por habitante, ou seja, 0,016%.

Um estudo de Nunes e Frias (2017) realizado em 2016 com 147 pacientes atendidos na fisioterapia de uma clínica escola que funciona em uma unidade básica de saúde particular, em Foz do Iguaçu. Segundo dados do IBGE (2021), Foz do Iguaçu possui uma população estimada de 257.971 habitantes o que gera o número de 0,00056 pacientes por habitante, ou seja, 0,056%.

O estudo de David *et al.* (2017), realizado na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade São Francisco em Bragança Paulista, São Paulo, foram analisados 199 prontuários, dos quais foram utilizados 174 prontuários, sendo 95 de pacientes que já haviam sido tratados ou estavam em tratamento e 79 de pacientes que se encontravam na lista de espera no setor de Fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Segundo dados do IBGE (2021), a população de Bragança Paulista está estimada em 172.346. habitantes o que gera o número de 0,0010 pacientes por habitante, ou seja, 0,10%.

Já em Goiatuba foram atendidos em 2018, 973 pacientes/prontuários o que gera o número de 0,028 pacientes atendidos por habitante, ou seja, 2,84%; em 2019 foram 847 pacientes/prontuários o que gera o número de 0,024 pacientes atendidos por habitante, ou seja, 2,47%; e em apenas um semestre de 2021 tivemos 972 pacientes/prontuários gerando um número de 0,028 pacientes atendidos por habitante, ou seja, 2,84%.

Segundo o IBGE (2021) Maceió possui 148 estabelecimentos de saúde SUS, Foz do Iguaçu possui 40 estabelecimentos, Aracati 73 estabelecimentos de saúde SUS, Bragança Paulista tem 37 estabelecimentos do SUS e Goiatuba possui apenas 14 estabelecimentos de saúde SUS, usando como comparação as cidades analisadas até então.

No ranking do IBGE em estabelecimentos de saúde (SUS) 2009, Aracati aparece em 4º lugar no estado do Ceará, Maceió aparece em 1º lugar no estado do Alagoas e Goiatuba aparece em 26º lugar no estado de Goiás, Bragança Paulista aparece 28º no estado de São Paulo, Foz do Iguaçu aparece em 17º no estado do Paraná e no ranking nacional Maceió aparece em 38º, Aracati em 144º, Bragança Paulista 132º, Foz do Iguaçu em 246º e Goiatuba em 774º.

Ao comparar os números de atendimentos têm-se: em 2018 um total de 22.069 atendimentos, em 2019, 20.980 e em 2021, 3.642 (1º semestre – proporcional anual 7.284). As áreas de maior demanda foram a Neurologia (9.730 atendimentos) e a Dermatofuncional (13.460 atendimentos).

Em relação ao número de atendimentos, em 2021 houve uma queda devido ao retorno, aos poucos, pós-pandemia. Isso vai de encontro à prerrogativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, a priorização dos atendimentos deve ser revisada de acordo com a complexidade da demanda dos serviços e perfil, considerando também a redefinição do número de atendimentos por especialidade e a definição do intervalo do tempo ideal entre eles. A EBSEH recomenda que se deve definir rodízios de especialidades por semanas a fim de ampliar o número de pacientes atendidos com diferentes patologias (BRASIL, 2021).

Na área da Neurologia a demanda foi maior devido as patologias terem a maior incidência. Um estudo de Oliveira *et al.* (2018) colabora com esse resultado, em que a procura maior por essa área pode estar relacionada ao alto índice de traumas e/ou doenças neurológicas, incluindo o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, (BRASIL, 2013) o Acidente Vascular Cerebral (AVC), que é uma das patologias tratada na área de Fisioterapia Neurofuncional, é a principal causa de incapacidade no Brasil, e sua incidência é de 108 casos de AVC para cada 100 habitantes mil.

O tratamento fisioterapêutico para quem é acometido por AVC é prolongado e contínuo. Dessa forma sempre haverá grande demanda de pacientes nessa área e, uma vez começado o tratamento, os pacientes geralmente não se evadem da clínica escola.

Na Dermatofuncional a demanda também foi maior devido a gratuidade do tratamento. Além disso, os serviços que normalmente os planos de saúde não cobrem por serem considerados estéticos, são financeiramente custosos. Dessa forma, eles são oferecidos de graça no centro clínico aumentando a demanda.

As mulheres foram as que mais requisitaram os serviços em todas as áreas da fisioterapia. Entende-se com esse resultado que as mulheres têm maior interesse e cuidado do que os homens nas questões de saúde, o que corrobora com o estudo que constata que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas pelas principais causas de morte. Entretanto, apesar de as taxas masculinas assumirem um peso significativo nos perfis de morbimortalidade, observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que a das mulheres (GOMES et al., 2007).

5 CONCLUSÃO

Após a análise dos dados, pode-se traçar o perfil de requisição dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de Goiatuba – Unicerrado. As áreas da fisioterapia mais procuradas nos serviços ofertados pela clínica-escola foram a Neurofuncional e a Dermatofuncional.

Na área de Neurofuncional as estatísticas mostram que as doenças cerebrovasculares e neurológicas estão em alta e há uma demanda maior de pacientes. Na Dermatofuncional houve uma demanda maior pela oferta gratuita de serviços estéticos.

Uma das possíveis explicações para a alta procura dos serviços de fisioterapia da clínica escola seja pela demanda reprimida frente aos serviços de saúde ofertados pelo SUS.

Assim sendo, fica demonstrada a importância da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário de Goiatuba – Unicerrado. Pode-se também levantar a hipótese de que a população de Goiatuba procura com maior frequência os serviços da clínica por carência de amparo pelo SUS.

Portanto, conhecer o perfil de requisição dos pacientes atendidos na clínica escola é de suma importância, pois fornece ao profissional supracitado o reconhecimento do seu público e das problemáticas que os acometem,

tornando-o mais preparado para atuar, tanto na prevenção como no tratamento de patologias, contribuindo para diminuir a incidência destas doenças e, conseqüentemente, proporcionando melhor qualidade de vida para os usuários. Contudo, o objetivo do presente estudo não se esgota neste artigo, e as análises do perfil de requisição são ainda pouco exploradas no universo acadêmico, fazendo-se, pois, necessário mais estudos nessa temática em questão

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH**. Guia para retomada das atividades eletivas durante a pandemia da COVID-19. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/boletim-de-servico/sede/2020/anexos/guia-para-retomada-das-atividades.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_acidente_vascular_cerebral.pdf. Acesso em: 23 nov. 2021

DAVID, G. P.; COSTA, P. T.; FRAGA SOUZA, G. A.; FUSARO, C. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia em ortopedia e traumatologia da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade São Francisco. **Ensaio USF**, v. 1, n. 1, p. 46–57, 2017. Disponível em: <http://ensaios.usf.edu.br/ensaios/article/view/47>. Acesso em: 20 nov. 2021

GOIATUBA. Prefeitura Municipal de Goiatuba. Decreto nº 14.374, de 16 de Março de 2020. Declara situação de emergência em Saúde Pública no Município de Goiatuba e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Goiatuba, regulamentando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www.goiatuba.go.gov.br/leis-municipais.html>. Acesso em: 22 nov. 2021.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; ARAÚJO F. C. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. **Caderno Saúde Pública**, v. 23, n. 3, p. :565-574, 2007. Disponível em:

<https://www.scielo.org/article/csp/2007.v23n3/565-574/>. Acesso em: 24 nov. 2021

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Serviços de saúde em 2009**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/32/28163>. Acesso em: 22 nov. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **População estimada de Maceió em 2021**. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama>. Acesso em: 22 nov. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – **População estimada de Goiatuba em 2021**. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goiatuba/panorama>. Acesso em: 22 nov. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **População estimada de Foz do Iguaçu**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/foz-do-iguacu/panorama>. Acesso em: 22 nov. 2021.

MACÁRIO, N. R.; SILVA, L. L.; SILVA, M. D.; RAULINO, L. T. S.; SILVA, J. L.; BRITTO *et al.* Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no setor de fisioterapia de uma clínica-escola do interior do Ceará. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. 1-9, out. 2021. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo3481295-perfil-epidemiol%C3%B3gico-dos-pacientes-atendidos-setor-de-fisioterapia-de-uma-cl%C3%ADnica-escola-do-interior-do-cear%C3%A1. Acesso em: 19 nov. 2021.

NUNES, E. M.; FRIAS, R.S. Perfil Sociodemográfico, Epidemiológico e do Atendimento Fisioterápico dos Pacientes de uma Clínica Escola de Fisioterapia que Funciona no Espaço de uma Unidade Básica de Saúde Particular de Foz do Iguaçu, PR. **Pleiade**, v. 11, n. 22, p. 46-55, Jul./Dez. 2017. Disponível em: <https://pleiade.uniamerica.br/index.php/pleiade/article/view/347>. Acesso em: 19 nov. 2021.

OLIVEIRA, J. C.; SANTOS, R. P. M.; CALLES, A. C. N.; MONTEIRO, F. T. Perfil epidemiológico dos pacientes atendidos em uma clínica-escola de fisioterapia na cidade de Maceió-AL. **Interfaces Científicas – Saúde e Ambiente**, Aracaju, v. 6, n. 2, p. 85-94, fev. 2018. Disponível em:

<https://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/3936>. Acesso em: 19 nov. 2021.

PIN, A. S.; SANTOS, P. C. N.; OLIVEIRA, T. P. Clínica Escola de fisioterapia da Unicerrado, Goiatuba/GO – resultados da implantação 2014 – 2019. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 12, n. 3, 20 nov. 2020.

Disponível em:

<https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/106723>. Acesso em: 22 nov. 2021.

RIBAS, M. **Perfil epidemiológico dos atendimentos fisioterapêuticos na área de ortopedia e traumatologia das Clínicas Integradas Guairacá em**

Guarapuava do ano de 2018. 2019. 17 f. Trabalho de conclusão de curso

(Graduação em Fisioterapia) – Faculdade Guairacá, Guarapuava/PR, 2019.

Disponível em: <http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/158>. Acesso em: 19 nov. 2021.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Goiatuba- UniCerrado -Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG)

²Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Goiatuba- UniCerrado -Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (FESG)-Doutor em Neurociências e Biologia Celular.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil